

PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 16/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7740798

Elias Alves de Souza¹

Geoselita Borges Teixeira²

Joceli Ribeiro dos Santos Pereira³

José Igor Ferreira⁴

Nícia Michele de Souza⁵

RESUMO

O procedimento operacional padrão (POP), possibilitou que outras formas de sistematização da atenção em enfermagem com recursos de mídia fossem adotadas nas estratégias de saúde da família (ESF). O atual desenvolvimento internacional do uso e da aplicação em saúde dos POPs levou a uma série de conceitos nos resultados sociais do uso dessa metodologia. Nesse sentido, o advento dos POPs e das tecnologias, muitos recursos tecnológicos passaram a ser utilizados, metodologias cada vez mais aprimoradas para a assistência de enfermagem, dentre outras, assim, necessário que os cursos de graduação em enfermagem preparem o acadêmico para esse trabalho na atenção primária em saúde. Sendo assim, esse artigo visa a verificação das percepções dos acadêmicos com relação ao uso dos POP na ESF. Por intermédio de uma revisão

integrativa, o aprendizado universitário, somados à prática de treinamento e as metodologias condizentes aos seus objetivos os POPs agregam qualidade ao trabalho das equipes de enfermagem, fornecendo apoio significativo para todos os profissionais de saúde, demonstrando assim a importância para os acadêmicos do seu emprego.

Palavras-chave: Enfermagem; Estratégia de saúde da família; Procedimento Operacional Padrão.

RESUMEN

The standard operating procedure (SOP) enabled other forms of systematization of nursing care with media resources to be adopted in family health strategies (ESF). The current international development of the use and application in health of POPs has led to a series of concepts in the social results of the use of this methodology. In this sense, the advent of POPs and technologies, may technological resources began to be used, increasingly improved methodologies for nursing care, among others, thus, it is necessary for undergraduate nursing courses to prepare students for this work in the primary health care. Therefore, this article aims to verify the perceptions of academics regarding the use of POPs in the ESF. Through an integrative review, university learning, added to the practice of training and methodologies consistent with their objectives, SOPs add quality to the work of nursing teams, providing significant support to all health professionals, thus demonstrating the importance for academics of your employment.

Keywords: Nursing; Family health strategy; Standard Operational Procedure.

INTRODUÇÃO

O fortalecimento da Atenção Primária em Saúde – APS nas últimas décadas, exprime um avanço relevante do Sistema Único de Saúde (SUS) na qualidade de política pública e sistema universal de saúde. A superioridade do modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF) em relação ao tradicional, tornou-se consenso nacional e internacional na última década. A vultosa expansão da cobertura da

ESF nas últimas décadas, resultou no aumento da oferta de ações e serviços, confluindo para efeitos positivos significativos sobre a saúde da população brasileira¹. Por sua vez, os procedimentos operacionais padrão (Pops) são empregados como uma forma de melhorar a segurança, eficácia e qualidade nesse atendimento ².

Nessa ótica, evidencia-se que a expansão da APS, teve como principais finalidades melhorar o acesso e a qualidade do atendimento por meio da implantação e reestruturação de Unidades Básicas tradicionais, sobretudo a qualificação dos profissionais. Dessa forma, com a criação acelerada de um grande número de ESF, demandou-se por profissionais para compor estas novas equipes ³.

Observou – se o conhecimento e aplicabilidade do enfermeiro em relação ao POP.⁴ Constatou-se que existe uma ausência de preparo por parte desse profissional para atuar com POP na atenção primária. Surgindo assim, a pergunta problema dessa pesquisa: qual é a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre o uso dos POPs na ESF?

A atenção de enfermagem na ESF é uma atividade de enfermagem de rotina, destacando muitas fragilidades na prestação do cuidado. A falta de comunicação do atendimento, assim como, sua padronização no atendimento é uma das principais causas de danos aos pacientes⁵. Assim, garantir a qualidade na atenção em enfermagem é justificado por buscar conhecer a percepção dos acadêmicos.

Em conjunto ao POP há grandes avanços no segmento de tecnologias e inovação em enfermagem com o objetivo de apoiar a documentação, as decisões clínicas e a avaliação do cuidado. A introdução do prontuário eletrônico do paciente (PEP) somado a adoção dos POPs aumentam as demandas feitas sobre a qualidade e estrutura do registro de enfermagem na APS ⁶.

Sendo assim, esse artigo tem por objetivo discutir as percepções dos acadêmicos de enfermagem no uso do POP da ESF. Delimitando-se na análise da atual Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que determina a ESF como uma

prioridade central para a reorganização e ordenação de todas as redes de atenção à saúde do SUS ⁷.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, embasados em artigos científicos de abordagem nacional e internacional referente a percepção acadêmica de alunos de enfermagem sobre o uso do Pops na ESF. Para tanto, estabeleceu os seguintes passos: identificação do objetivo de pesquisa, estabelecimento dos critérios para seleção dos estudos, categorização das informações, análise dos dados e interpretação dos resultados.

Revisões integrativas de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. Permite ao leitor adquirir e atualizar conhecimentos sobre uma temática específica em um curto espaço de tempo.

Para seleção dos artigos foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos de periódicos internacionais completos, indexados nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine (PUBMED), Science Direct, Scopus e Web of Science e estarem disponíveis na íntegra eletronicamente. Utilizou-se para a localização dos artigos os seguintes termos dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): assistência de enfermagem, procedimento operacional padrão, estudantes de enfermagem, sistematização de enfermagem, estratégia saúde da família e atenção primária em saúde.

A análise dos materiais foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram identificados os dados de localização do artigo, ano e periódico de publicação, autoria e título. Na segunda etapa ocorreu a análise dos estudos quanto à finalidade/objetivo, o tipo de pesquisa e resultados/discussão.

Inicialmente, em todas as bases pesquisadas, o total de 137 artigos foram encontrados e verificados para título e resumo. Destes, 16 foram escolhidos na

identificação, 90 após a leitura do resumo e 12 após leitura integral. Após análise completa dos textos, 19 artigos preencheram os critérios de inclusão e , portanto, foram incluídos na revisão sistemática. Uma visão geral sobre o processo seletivo é apresentada no fluxograma da figura 1.

Figura 1. Fluxograma da revisão sistemática

Fonte: do autor adaptada de modelos de revisão de literatura.

DISCUSSÃO/RESULTADOS

A adoção de procedimentos padrões são vistos como uma etapa fundamental para garantir a continuidade do cuidado, mas uma série de estudos tem destacado o

papel das universidades para preparar o profissional de enfermagem para atuar com os procedimentos dentro da sistematização da assistência de enfermagem 8-11

A pesquisa em mecanismos eletrônicos de pesquisa de banco de dados revela que o número de estudos sobre Pops na área de enfermagem aumentou exponencialmente nos últimos dez anos, assim como cresce a quantidade de estudos sobre oficinas de enfermagem para gerar aprendizado sobre Pops ^{6,10,12-14}.

A metodologia na atenção à saúde é utilizada para auxiliar a prática clínica diária e os processos clínicos, como prontuários eletrônicos de saúde e metodologia da informação em saúde ^{12,15}. O registro de dados em massa permite que as unidades básicas de saúde (UBS) desenvolvam fluxos de trabalho clínicos eficientes e facilitem processos de tomada de decisão para melhorar a segurança do paciente ¹⁶.

Atualmente, a sistematização da assistência tem sido foco de atenção para os profissionais da área de enfermagem e tema para numerosos artigos científicos de análise e reflexão da prática assistencial ¹⁷. Ela consiste em um processo dinâmico e deve ser sempre repensada, para ganhar eficácia, principalmente, em seus resultados ^{9,18}.

Diversas pesquisas^{6,14,19,20} apontam que para os estudantes de enfermagem, isso se justifica porque desse modo, ela não é feita somente para o benefício do cliente, mas também para o melhor atendimento de familiares e de toda a comunidade que utiliza seus serviços. As decisões tomadas pelo enfermeiro, a partir dos Pops, podem ser implementadas pela equipe de enfermagem, pelo cliente ou sua família, aperfeiçoando, assim, a assistência de enfermagem em todos os níveis de atenção.

Considerando que os Pops são uma aplicação específica de uma abordagem científica ou de solução de problemas na prática de Enfermagem, servindo de instrumento para o enfermeiro identificar os problemas de saúde do cliente e promover o cuidado de Enfermagem ^{15,21}. Esta sistematização com o uso de Pops

proporciona assistência individualizada e de qualidade ao paciente com embasamento científico e tecnológico ^{16,18,22,23}.

Quanto às tecnologias mais comuns, atreladas aos Pops, destacam-se o prontuário eletrônico, o uso de sistemas de administração de medicamentos, além de aplicações tecnológicas para suporte organizacional promovendo a circulação mais eficaz da informação, assim, possibilita-se a expansão da economia, enfim, há uma infinidade de pontos positivos nessa evolução ^{5,7,19,24,25}. Para entender a complexidade e as necessidades das equipes de enfermagem, atualmente não se pode desconsiderar a POP, na passagem de plantão e seus recursos disponíveis ²⁶.

Alguns estudos afirmam que os prontuários eletrônicos somados aos Pops em programas de melhoria da qualidade reduzem as falhas comunicativas e melhoram os esforços de manejo de cuidado. Esses estudos relataram que o uso de TIC gera melhoria da qualidade do trabalho do enfermeiro, como também é um meio de ensinar o acadêmico de enfermagem por meio de método de aprendizagem significativa envolvendo os Pops ^{12,20,26-28}.

A padronização dos procedimentos é relevante para os alunos que estão iniciando a prática, pois permite uma compreensão sistemática de como ocorre todo o processo, a fim de garantir o resultado esperado. Pesquisas apontam que os estudantes de enfermagem entendem que a adoção de sistematização em enfermagem está entre as principais prioridades da atenção à saúde ²⁹.

Além dos processos e dos procedimentos de seleção e organização das informações para sua efetiva utilização, pela equipe de enfermagem, para atender a essa situação de maneira adequada. Nesse cenário, os profissionais precisam de sistemas de informação efetivos, ou seja, que processem o grande volume de dados e produzam informações válidas, úteis e oportunas. Esse conceito de informação oportuna defendido aqui também equivale ao conceito de conhecimento oriundos da formação em enfermagem ³⁰.

Na prática das atividades de enfermagem, o profissional pode encontrar muitas dificuldades no momento da decisão. Elas são, na verdade, fatores restritivos que

podem contribuir para que o resultado do processo seja prejudicado ^{12,17,30}. Podem ser constatadas em três fases do processo decisório e de feedback constante. Na fase de inteligência ou investigação, podem aparecer dificuldades quanto a identificar, definir e categorizar os problemas. Na fase de desenho ou concepção, as dificuldades são de gerar, quantificar ou descrever alternativas e estabelecer critérios de desempenho. Já na fase de escolha de decisão, as dificuldades aparecem na forma de identificar o método de seleção, organizar e apresentar a informação e de selecionar alternativas ^{17,30}.

O fluxo contínuo de inovações nos Pops, em parceria com as novas práticas de enfermagem, está transformando a realidade das UBS, o que permite maior otimização e registro das atividades de enfermagem. As unidades hospitalares normalmente coletam grande quantidade de dados diariamente, gerando uma quantidade de informações úteis para as tomadas de decisões das equipes de enfermagem. A importância de se dispor sempre da informação atualizada e da existência de mecanismos que façam chegar rapidamente a próxima equipe de plantão passam a ser instrumentos de gestão, indispensáveis para a sistematização de atenção em saúde ^{1,3,7,14,19,20,24,25}.

Para que os pops utilizados nas estratégias de saúde da família tenham êxito necessitam que seus colaboradores sejam treinados. A educação permanente é que vai melhorar o atendimento ao paciente, fazendo com que os profissionais se tornem cada vez mais capacitados a exercerem com qualidade as suas funções. É a educação que melhora também os graus de risco de erros nas atribuições das equipes de enfermagem ^{3,5,11,29}.

A preocupação com a qualidade do cuidado e segurança no atendimento na saúde vem sendo uma questão de alta prioridade. É de responsabilidade da equipe de saúde, em prestar uma assistência segura, garantindo a proteção do paciente durante a execução de seus serviços. Portanto, os registros adequados nos prontuários eletrônicos garantem a continuidade da atenção de outros elementos da ESF. Além dessa garantia, ela também proporciona maior agilidade, acuracidade e sistematização da prática ^{1,7,14}.

Destaca-se, assim, a importância da informática para a formação do enfermeiro, através do uso de ambientes virtuais de aprendizagem, que podem reforçar o aprendizado dos Pops. A realização do controle das ações sistematizadas, somada ao registro sistemático é justificada pela necessidade de melhor atenção em ESF6,20,28,29.

Ao iniciar o processo de sistematização da assistência com o uso dos Pops, o futuro profissional de enfermagem deve ter em mente que o trabalho se inicia na organização de toda a estrutura funcional dela. Assim, as pessoas envolvidas no processo devem ter consciência de fazerem suas atividades da melhor maneira possível. Inicia-se com a padronização dos processos de trabalho, criação das metas a serem alcançadas e o controle dos resultados, comparados as metas propostas. Toda vez que os resultados se distanciarem das metas, o processo deve ser revisto para instituir ações corretivas^{10,12,31,32}

A relevância do processo comunicativo nas equipes de enfermagem é grande, visto que a ação de cuidar, contribuindo para a preservação e a restauração da saúde do indivíduo/família, depende de como a equipe de enfermagem consegue transmitir sua mensagem, sendo essa também uma justificativa para o aprimoramento dos Pops

¹³. A busca pela qualidade dos serviços prestados, através da sistematização de ações pela equipe de enfermagem, leva-nos a perceber o que seria realmente importante na avaliação do indicador desta qualidade dentro da assistência¹⁷.

A equipe de enfermagem para completar seu trabalho necessita de interfaces tecnológicas e digitais com diferentes serviços e setores, fornecedores de informações, treinamento e suprimento, e a fidelidade desses sistemas tem que ser verdadeiro^{13,17,32}. Nesse processo de assistir, faz-se necessário a equipe voltar-se para fatores que podem ser o ponto diferencial do sucesso de um trabalho, dentre esses fatores a comunicação tem se tornado o maior aliado das equipes para o sucesso deste cuidar¹⁷.

É necessário que se perceba que a comunicação dentro do processo da sistematização da assistência de enfermagem envolve a compreensão da

mensagem, tanto por quem a envia como por quem recebe e, se isso não ocorrer ela não terá se concretizado. Tal fato, constitui numa capacidade interpessoal essencial que se amplia através de diferentes fases de conhecimento e desenvolvimentos ¹³.

Para que o trabalho seja transformado em prol de melhorias, a união das pessoas torna-se peça fundamental, onde cada indivíduo enxerga o seu papel como componente de uma sequência importante e mesmo quando esse espírito está presente, a dificuldade de mudanças cultural, ainda é evidenciada e traduzida pela resistência, das pessoas as mudanças ^{10,12,13,32}.

O processo de implantação da qualidade, com o uso de pops, é lento e envolve várias etapas para seu sucesso e necessita que os futuros próximos tenham formação acadêmica sobre esses procedimentos. A relação mais forte é aquela centrada na comunicação com o cliente onde tudo será feito para satisfação total dele, sem perder de vista o objetivo institucional. Pode-se fazer uma relação entre a satisfação total do cliente e os custos envolvidos na prestação deste serviço, visto que a insatisfação gera reclamações e retrabalho, onde tempo e material são desperdiçados gerando stress em todas as pessoas envolvidas ⁸.

Portanto, no gerenciamento da qualidade da formação do estudante de enfermagem, é importante a concentração nos processos vitais de atendimento ao cliente. Essa moderna abordagem centra-se em fundamentação científica e estatística, desde a identificação dos processos prioritários, seus problemas e soluções até os itens de verificação da qualidade prestada. Como já mencionado, o método exige o envolvimento das pessoas, com um ponto fundamental para a sua execução, se elas não acreditarem na sua utilidade, com certeza esse envolvimento não acontecerá ³³.

Em relação ao emprego dos Pops nos serviços das UBS, é abordada algumas tentativas para que sua prática esteja sendo feita. Essa sistematização envolve todas as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem. Portanto, as ferramentas empregadas na graduação versam também sobre a importância

do ensino de Pops da enfermagem que requer a busca de vários fatores que as compõem a estratégia de entender e se fazer entendido⁸.

CONCLUSÃO

Quando o processo de enfermagem é posto em prática atrelado ao uso de recursos tecnológicos para facilitar o aprendizado de alunos sobre pops nas ESF, torna-se visível a significância do aprendizado, gerando competência, segurança e o espírito de liderança dos futuros profissionais.

De acordo com os resultados encontrados no estudo e com base no referencial da avaliação dos serviços de saúde, encontraram-se fragilidades relacionadas à estrutura, questão está evidenciada pela necessidade de maior atenção com a gestão de pessoas e com a disponibilidade de materiais, assim como de melhoria e/ou adequação da estrutura física, pois são fatores que, certamente, influenciarão de forma direta na assistência de enfermagem.

Em relação a implantação dos Pops, foi evidenciado que a adoção dos protocolos no dia a dia se tornou – se um componente positivo, o qual gerou uma prestação de assistência padronizada e em conformidade com parâmetros técnico-científicos.

Mediante os resultados encontrados, é importante destacar que o objetivo do POP realmente é esclarecer dúvidas, mas deve ser de modo contínuo, assim como a educação continuada e, por isso, surge a necessidade de treinamento específico sobre a sua utilização para a melhor compreensão sobre o porquê de não realizar as técnicas padronizadas por todos os profissionais. Não é obrigatória a realização automática de técnicas, mas, sim, entrelaçar o saber ao fazer, mesmo a frente de ações consideradas simples. Portanto, faz – se necessário que profissionais estejam comprometidos com o cuidar, em busca de resultados comuns, envolvidos com a filosofia da instituição e juntos cooperar e engajar com toda a equipe, participando dos processos para melhoria da assistência ofertada à comunidade.

REFERÊNCIAS

1. Facchini, L. A., Tomasi, E. & Dilélio, A. S. Qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil: avanços, desafios e perspectivas. *Saúde debate* **42**, 208–223 (2018).
2. Sales, C. B. *et al.* Standard Operational Protocols in professional nursing practice: use, weaknesses and potentialities. *Rev. Bras. Enferm.* **71**, 126–134 (2018).
3. Justino, A. L. A., Oliver, L. L. & Melo, T. P. de. Implantação do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Brasil. *Ciênc. saúde coletiva* **21**, 1471–1480 (2016).
4. Ribeiro, G. C. & Padoveze, M. C. Nursing Care Systematization in a basic health unit: perception of the nursing team. *Rev Esc Enferm USP* **52**, e03375 (2018).
5. Oliveira, M. C. B., Metelski, F. K. & Trindade, L. de L. Educação permanente para qualificação do processamento de esterilização de materiais na Atenção Primária: contribuições da integração ensino-serviço. *Rev. APS* 160–167 (2021).
6. Santos, J. F. C. D. *et al.* Efeito da modalidade de ensino presencial comparado ao da utilização de software educacional no conhecimento de acadêmicos de Enfermagem / Effect of classroom teaching modality compared to the use of educational software on the knowledge of Nursing students. *Brazilian Journal of Development* **6**, 15010–15024 (2020).
7. Giovanella, L., Franco, C. M. & Almeida, P. F. de. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? *Ciênc. saúde coletiva* **25**, 1475–1482 (2020).
8. Spooner, A. J., Aitken, L. M. & Chaboyer, W. Implementation of an Evidence-Based Practice Nursing Handover Tool in Intensive Care Using the Knowledge-to-Action Framework. *Worldviews Evid Based Nurs* **15**, 88–96 (2018).
9. Tobiano, G., Bucknall, T., Sladdin, I., Whitty, J. A. & Chaboyer, W. Patient participation in nursing bedside handover: A systematic mixed-methods review. *International Journal of Nursing Studies* **77**, 243–258 (2018).
10. Nasiri, E., Lotfi, M., Mahdavinoor, S. M. M. & Rafiei, M. H. The impact of a structured handover checklist for intraoperative staff shift changes on effective communication, OR team satisfaction, and patient safety: a pilot study. *Patient Saf Surg* **15**, 25 (2021).

11. Lima, C. de A. *et al.* Diagnóstico situacional na unidade de saúde:: uma experiência na perspectiva de graduandos em enfermagem. *Revista Gestão & Saúde* **5**, 1109–1119 (2014).
12. Huang, F., Brouqui, P. & Boudjema, S. How does innovative technology impact nursing in infectious diseases and infection control? A scoping review. *Nurs Open* **8**, 2369–2384 (2021).
13. Loefgren Vretare, L. & Anderzén-Carlsson, A. The critical care nurse's perception of handover: A phenomenographic study. *Intensive Crit Care Nurs* **58**, 102807 (2020).
14. Frota, N. M. *et al.* Construção de uma tecnologia educacional para o ensino de enfermagem sobre punção venosa periférica. *Rev. Gaúcha Enferm.* **34**, 29–36 (2013).
15. DeMellow, J. & Kim, T. Y. Technology-enabled performance monitoring in intensive care: An integrative literature review. *Intensive and Critical Care Nursing* **48**, 42–51 (2018).
16. Rouleau, G. *et al.* Impact of Information and Communication Technologies on Nursing Care: Results of an Overview of Systematic Reviews. *J Med Internet Res* **19**, e122 (2017).
17. Dall'Ora, C., Griffiths, P., Emmanuel, T., Rafferty, A. M. & Ewings, S. 12-hr shifts in nursing: Do they remove unproductive time and information loss or do they reduce education and discussion opportunities for nurses? A cross-sectional study in 12 European countries. *J Clin Nurs* **29**, 53–59 (2020).
18. Sullivan, D. H. Technological Advances in Nursing Care Delivery. *Nurs Clin North Am* **50**, 663–677 (2015).
19. Belone, J. C. da S., Pereira, J. de C. N., Lima, A. de G. T. & Araújo, P. M. de O. A. A monitoria acadêmica como intervenção teórico prática para estudantes do ensino técnico em enfermagem / Academic monitoring as a practical theoretical intervention for nursing technical teaching students. *Brazilian Journal of Development* **6**, 86993–87004 (2020).
20. Araújo, J. N. de M. *et al.* Avaliação de estudantes de enfermagem sobre o exame clínico objetivamente estruturado. *Revista Eletrônica de Enfermagem* **17**, (2015).
21. Gephart, S., Carrington, J. M. & Finley, B. A Systematic Review of Nurses' Experiences With Unintended Consequences When Using the Electronic

Health Record. *Nurs Adm Q* **39**, 345–356 (2015).

22. Rabius, V., Karam-Hage, M., Blalock, J. A. & Cinciripini, P. M. “Meaningful use” provides a meaningful opportunity. *Cancer* **120**, 464–468 (2014).
23. Randell, R., Wilson, S. & Woodward, P. The importance of the verbal shift handover report: a multi-site case study. *Int J Med Inform* **80**, 803–812 (2011).
24. Gomes, M. A. L., Lopes, S. J. C., Alencar, D. B. C. D. & Andrade, A. P. B. M. de S. Implantação do procedimento operacional padrão nas unidades básicas de saúde do município de porto nacional-Tocantins. in *Anais do II Congresso Nacional Multidisciplinar em Enfermagem On-line* (Revista Multidisciplinar em Saúde, 2021). doi:10.51161/remis/2472.
25. Echer, I. C. *et al.* Passagem de plantão da enfermagem: desenvolvimento e validação de instrumentos para qualificar a continuidade do cuidado. *Cogit. Enferm. (Online)* e74062–e74062 (2021).
26. Krick, T. *et al.* Digital technology and nursing care: a scoping review on acceptance, effectiveness and efficiency studies of informal and formal care technologies. *BMC Health Serv Res* **19**, 400 (2019).
27. Rea, K., Le-Jenkins, U. & Rutledge, C. A Technology Intervention for Nurses Engaged in Preventing Catheter-Associated Urinary Tract Infections. *CIN: Computers, Informatics, Nursing* **36**, 305–313 (2018).
28. Pereira, F. G. F., Silva, D. V. da, Sousa, L. M. O. de & Frota, N. M. Construção de um aplicativo digital para o ensino de sinais vitais. *Rev. Gaúcha Enferm.* **37**, (2016).
29. Silva, I. *et al.* Contribuições da monitoria acadêmica em urgência, emergência e terapia intensiva para enfermagem. *EB* **18**, 314 (2019).
30. Starkweather, A. *et al.* The Use of Technology to Support Precision Health in Nursing Science. *J Nurs Scholarsh* **51**, 614–623 (2019).
31. McGrow, K. Artificial intelligence: Essentials for nursing. *Nursing* **49**, 46–49 (2019).
32. Krick, T., Huter, K., Seibert, K., Domhoff, D. & Wolf-Ostermann, K. Measuring the effectiveness of digital nursing technologies: development of a comprehensive digital nursing technology outcome framework based on a scoping review. *BMC Health Serv Res* **20**, 243 (2020).

33. Pucher, P. H., Johnston, M. J., Aggarwal, R., Arora, S. & Darzi, A. Effectiveness of interventions to improve patient handover in surgery: a systematic review. *95* (2015) doi:10.1016/j.surg.2015.02.017.

¹Orcid.0000-0002-0787-1939

²Orcid.0000-0002-8799-8373

³Orcid.0000-0002-2710-4067

⁴Orcid.0000-0003-3772-1285

⁵Orcid.0000-0002-9133-0931

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil